

GERMINACIÓN *IN VITRO* DE 13 AISLAMIENTOS NATIVOS DE *Beauveria bassiana* s.l. (ASCOMYCOTA) EN DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO

IN VITRO GERMINATION OF 13 NATIVE ISOLATES OF *Beauveria bassiana* s.l. (ASCOMYCOTA) ON DIFFERENT CULTURE MEDIA

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI, PEDRO MORALES-MORENO

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela
E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

En el presente estudio se evaluó *in vitro* el efecto que posee la composición de varios medios de cultivo sólido (Agar-Sabouraud: AS, Agar-Agua: AW, Medio Mínimo: MM, MM-Sacarosa: MM-S, MM-glucosa: MM-G, MM-peptona: MM-P, Agar-Levadura de Cerveza: ALE, Agar-Lactrimel: AL, Agar-Lactrimela: ALM, Agar-Lactrisomil: ALI, Agar-Isomil: AI, Agar-Tras-Tras: ATT, Agar-Papa: AP, Agar-Auyama: AA, Agar-Ocumo: AOB, Agar-Yuca: AY, Agar-Apio: AAP, Agar-Maíz: AM, Agar-Arroz: AAR, Agar-Avena: AAV) sobre la germinación de conidios de 13 aislamientos de *Beauveria bassiana* s.l. (LF01, LF02, LF03, LF04, LF06, LF07, LF08, LF09, LF10, LF11, LF12, LF13, LF14), patógenos para *Rhodnius prolixus*. La evaluación se hizo mediante prueba de germinación conidial a las 24 h (26°C y HR >90%). Se observó un efecto altamente significativo ($p < 0,001$) de la composición del medio de cultivo y de los aislamientos sobre los porcentajes promedio de germinación. En los medios AS, AL y AA (100%) y ALI, AI, AOB, AAR (90-100%) se obtuvieron los mayores valores de germinación para todos los aislamientos, y en MM los más bajos (3,8-38,5%). En los restantes medios se observa que la germinación entre los aislamientos fue variable. Así, en MM-P los aislamientos LF03, LF04 y LF10 presentaron valores de germinación de 3,5, 4,1 y 4,3%, respectivamente, mientras que en los restantes aislamientos se obtuvieron tasas >90%. Resalta que en un medio pobre en nutrientes como AW se reportó tasas de germinación de 100% en algunos aislamientos. Se concluye que la composición del medio de cultivo influye sobre la capacidad de germinación de los 13 aislamientos de *B. bassiana*.

PALABRAS CLAVE: Conidios, nutrientes, control biológico, *Rhodnius prolixus*, hongo entomopatógeno.

ABSTRACT

The aim of the present study was to evaluate the *in vitro* effect of composition of 20 different types of solid culture media (Agar-Sabouraud: AS, Agar-Water: AW, Minimal Medio: MM, MM-Saccharose: MM-S, MM-Glucose: MM-G, MM-Peptide: MM-P, Agar-Beer Yeast: ALE, Agar-Lactrimel: AL, Agar-Lactrimela: ALM, Agar-Lactrisomil: ALI, Agar-Isomil: AI, Agar-Tras-Tras: ATT, Agar-Potato: AP, Agar-Squash: AA, Agar-Arrowleaf: AO, Agar-Cassava: AY, Agar-Celery: AAP, Agar-Corn: AM, Agar-Rice: AAR, Agar-Oatmeal: AAV) on conidial germination of 13 native isolates of *Beauveria bassiana* s.l. (LF01, LF02, LF03, LF04, LF06, LF07, LF08, LF09, LF10, LF11, LF12, LF13, LF14), pathogenic to *Rhodnius prolixus* (Triatominae). Evaluation was based on conidial germination test (1×10^7 conidias/mL) at 24 h (26°C; RH >90%). A highly significant effect ($p < 0.001$) was detected between the composition of culture media and different fungal isolates on average germination rates. The most pronounced germination rate was observed for AS, AL y AA (100%) and ALI, AI, AOB, AAR (90-100%) media, and for MM medium the lowest one (3.8-38.5%). In the rest of culture media, the germination rate varied according to the isolate tested. Thus, with regard to MM-P medium, the isolates LF03, LF04 and LF10 showed germination rates of 3.5, 4.1 and 4.3%, respectively, while all the other isolates presented >90% germination. Nevertheless, on a nutrient poor medium as AW some isolates showed high germination rates up to 100%. Therefore, it is concluded that culture media have an influence on the germination capacity of *B. bassiana*.

KEY WORDS: Conidia, nutrients, biological control, *Rhodnius prolixus*, entomopathogenic fungus.

INTRODUCCIÓN

Los hongos entomopatógenos actúan como reguladores naturales de las poblaciones de artrópodos plagas, teniendo en la actualidad una especial relevancia debido al uso indiscriminado e inadecuado de pesticidas de origen químico; estos últimos poseen los inconvenientes de que *i)* ocasionan problemas de toxicidad tanto para el

humano y sus animales domésticos y los ecosistemas en general, y *ii)* las poblaciones de plagas pueden desarrollar resistencia hacia los mismos, requiriéndose mayor uso y frecuencia del químico (Motta-Delgado y Murcia-Ordóñez 2011, Lacey *et al.* 2015, Karabörklü *et al.* 2017). Entre los bioinsecticidas de origen fúngico que en la actualidad se comercializan, los basados en las conidias de *Beauveria bassiana* s.l. (Bals.-

Criv.) Vuill. (Ascomycota-Hypocreales, Clavicipitaceae) es uno de los que más se implementa, tanto en control de plagas de interés agrícola como otras concernientes a la salud pública humana y animal (Goettel y Inglis 1997, Faria y Wraight 2007, Motta-Delgado y Murcia-Ordoñez 2011, Lacey *et al.* 2015).

La aplicación de un microorganismo como los hongos entomopatógenos a nivel de campo, requiere que se le reproduzca en grandes cantidades, y a bajos costos y, lo que es muy importante, que las conidias sean viables en una alta proporción y eficientes para el control de la plaga que se requiera; de allí la necesidad de observar el comportamiento de las conidias fúngicas, especialmente los mecanismos que incrementen su germinación, en diferentes medios de cultivo, ya que se sabe, por ejemplo, que la composición de nutrientes como la concentración de carbono y nitrógeno afectan significativamente la germinación, crecimiento y esporulación de los propágulos de los hongos; esto redundará finalmente en atributos como su eficacia como agente biocontrolador, tolerancia a la desecación y persistencia (Smith y Grula 1981, Vega *et al.* 2003, Francisco *et al.* 2006, Sun y Liu 2006, Safavi *et al.* 2007, Kassa *et al.* 2008). Asimismo, se debe tener presente que los procesos tecnológicos para dicha producción se han diseñado para conidias aéreas o esporas sumergidas de los hongos entomopatógenos, cuya utilización depende del aislamiento fúngico, la taxa de plaga, el ambiente, las estrategias de aplicación, el producto final deseado y el mercado (Jackson 1997, Deshpande 1999, Kassa *et al.* 2008).

El presente es la continuación de una serie de trabajos de tipo experimental, en los que se ha venido evaluando el efecto de varios factores o variables como por ejemplo insecticidas de origen químico o surfactantes (Cazorla y Morales 2010, Morales-Moreno y Cazorla-Perfetti 2017), sobre la capacidad de germinación de conidias de 13 aislamientos nativos de *B. bassiana s.l.*, los cuales han demostrado ser patogénicos hacia *Rhodnius prolixus* (Hemiptera: Reduviidae, Triatominae) (Cazorla 2010, Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2016), principal vector de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Así, acá se presentan los resultados acerca de la influencia de 20 tipos diferentes de medios de cultivo, en los que resaltan aquellos que incorporan materiales nutricionales de origen local como tubérculos (*e.g.*, yuca: *Manihot esculenta*; ocumo: *Xanthosoma sagittifolium*; auyama: *Cucurbita maxima*), hojas ("Tras-Tras": *Leucaena trichodes*) o semillas (*e.g.*, maíz: *Zea mays*).

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivos fúngicos y preparación de la suspensión de conidios

Para la realización de los bioensayos, se utilizaron 13 aislamientos de *B. bassiana s.l.* (Fig. 1), incluyendo LF01, LF02, LF03, LF04, LF06, LF07, LF08, LF09, LF10, LF11, LF12, LF13 y LF14, cuya indexación y procedencia se dan en la Tabla 1.

Figura 1. *Beauveria bassiana s.l.* Morfología macroscópica (A) y microscópica (B) de aislamiento LF04 en medio Sabouraud. Conidios con tubo germinativo después de 24 h en medios AL (LF12) (C), AM (LF02) (D), AY (LF09) (E) y ALE (LF02) (F) (400X. Tinción: azul de lactofenol). Para nomenclatura y composición de los medios de cultivo, véase Materiales y Métodos.

Se realizó una siembra total en la superficie de las placas de Petri con el medio Sabouraud-agar, a las cuales se les esparció, por rastrilleo con ayuda de una aguja o asa de platino, 200 μ L de suspensión fúngica ajustada, mediante hemocitómetro, a 1×10^7 conidios/mL (Goettel y Inglis 1997). Los conidios se obtuvieron removiendo, mediante asa de platino, la superficie de cultivos esporulados de 15 días crecidos sobre Sabouraud (Fig. 1), y mantenidos a 26°C y humedad relativa (HR) > 90% en cámara de ambientación o climatizada (Biotronette® Mark II, modelo 845, Lab Line Instruments, Inc, Illinois, EUA). El material fúngico se suspendió en agua destilada estéril c.s.p., y se filtró a través de gasa estéril doble (8 cm^2) para separar el micelio de los conidios, las cuales se emplearon para el mantenimiento de los aislamientos y/o los bioensayos. La suspensión de conidios se utilizó inmediatamente.

Medios de cultivo

En un intento por investigar los requerimientos nutricionales y ensayar materiales biológicos de fácil acceso, de bajos costos y que

sean eficientes para la germinación y crecimiento de los 13 aislamientos de *B. bassiana* s.l., se ensayaron los siguientes medios de cultivo sólidos (Tabla 2).

Tabla 1. Indexación y procedencia de 13 aislamientos de *Beauveria bassiana* s.l.

Aislamiento	Hospedador	Lugar de origen en Venezuela (municipio, estado)	Año de aislamiento
LF01	<i>Rhodnius prolixus</i> (Hemiptera: Reduviidae)	Monay (Pampán, Trujillo)	2002
LF02	<i>Heliotaurus</i> sp. (Coleoptera: Alleculidae)	Monay (Pampán, Trujillo)	1993
LF03	<i>Hypothenemus hampei</i> (Broca del fruto del café) (Coleoptera: Scolytidae)	Cuicas (Candelaria, Trujillo)	2002
LF04	<i>H. hampei</i>	Cuicas (Candelaria, Trujillo)	2002
LF06	Cucaracha no identificada (Blattodea: Blattidae)	Monay (Pampán, Trujillo)	1998
LF07	Triatomino sin identificar (Hemiptera: Reduviidae)	Trujillo (Trujillo, Trujillo)	2002
LF08	<i>H. hampei</i>	San Cristóbal (San Cristobal, Táchira)	2001
LF09	<i>H. hampei</i>	El Corozo (Trujillo, Trujillo)	2002
LF10	<i>H. hampei</i>	Villita (Trujillo, Trujillo)	2002
LF11	<i>H. hampei</i>	Mitón (Candelaria, Trujillo)	2000
LF12	<i>Premnotrypes vorax</i> (gusano blanco de la papa) (Coleoptera: Curculionidae)	Tuñame (Urdaneta, Trujillo)	2000
LF13	<i>H. hampei</i>	Mitón (Candelaria, Trujillo)	2000
LF14	Escarabajo sin identificar (Coleoptera)	Monay (Pampán, Trujillo)	1992

Tabla 2. Abreviaturas y composición de medios de cultivo ensayados.

Medio de cultivo	Abreviatura	Composición	Referencia
Agar-Sabouraud	AS	25 g de glucosa; 10 g de peptona; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Francisco <i>et al.</i> (2006)
Agar-Agua	AW	20 g de agar y 1000 mL de agua destilada	Francisco <i>et al.</i> (2006)
Medio de Cultivo Mínimo (Czapeck)	MM	2 g de NaNO ₃ ; 1 g de KH ₂ PO ₄ ; 0,5 g de KCl; 0,5 g de MgSO ₄ ·7H ₂ O; 0,01 g de FeSO ₄ ·7H ₂ O; 1000 mL de agua destilada	Francisco <i>et al.</i> (2006)
MM-Sacarosa	MM-S	25 g de sacarosa; 2 g de NaNO ₃ ; 1 g de KH ₂ PO ₄ ; 0,5 g de KCl; 0,5 g de MgSO ₄ ·7H ₂ O; 0,01 g de FeSO ₄ ·7H ₂ O; 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
MM-Glucosa	MM-G	25 g de glucosa; 2 g de NaNO ₃ ; 1 g de KH ₂ PO ₄ ; 0,5 g de KCl; 0,5 g de MgSO ₄ ·7H ₂ O; 0,01 g de FeSO ₄ ·7H ₂ O; 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
MM-Peptona	MM-P	10 g de peptona; 2 g de NaNO ₃ ; 1 g de KH ₂ PO ₄ ; 0,5 g de KCl; 0,5 g de MgSO ₄ ·7H ₂ O; 0,01 g de FeSO ₄ ·7H ₂ O; 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Levadura de Cerveza (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Ascomycota)	ALE	25 g de glucosa; 10 g de levadura de cerveza (Levapan®); 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta

Cont. Tabla 2.

Medio de cultivo	Abreviatura	Composición	Referencia
Agar-Lactrimel	AL	30 g harina de trigo; 200 mL de leche pasteurizada; 10 mL de miel de abejas; 20 g de agar-agar y 800 mL de agua corriente	Borelli (1962)
Agar-Lactrimela	ALM	30 g harina de trigo; 200 mL de leche pasteurizada; 10 mL de melaza; 20 g de agar-agar y 800 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Lactrisomil	ALI	30 g harina de trigo; 200 mL de Isomil DF®* (fórmula de soya con fibra; por 100 mL: proteínas: 1,8 g; grasas: 3,69 g; carbohidratos: 6,8 g; agua 90 g. Ingredientes: agua 85,6%, jarabe de maíz 4,9%, sacarosa 2,6%, aislado de proteína de soya 2%, aceite de coco 1,4%, fibra de soya 0,77%; menos de 0,5% de: citrato de Ca, Ca ₃ (PO ₄) ₂ , KH ₂ PO ₄ , KOH, Mg Cl ₂ , monoglicéridos, lecitina de soya, citrato de K, NaCl, ácido ascórbico, KCl, carragenina, L-metionina, cloruro de colina, taurina, Fe SO ₃ , m-inositol, Zn SO ₄ , L-carnitina, niacinamida, acetato de ú-tocoferol, pantotenato de Ca, Cu SO ₄ , clorhidrato de cloro tiamina, palmitato de vitamina A, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, KI, filoquinona, biotina, Na ₂ MO ₄ .H ₂ O, vitamina D ₃ y cianocobalamina); 10 mL de miel; 20 g de agar-agar y 800 mL de agua corriente	Nueva propuesta
Agar-Isomil	AI	25 g de glucosa; 10 mL de Isomil®; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Tras-Tras (<i>Leucaena trichodes</i> , Fabaceae)	ATT	10 g de glucosa; 35 g de hojas de la planta "tras-tras"; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Tovar <i>et al.</i> (2008)
Agar-Papa (<i>Solanum tuberosum</i> , Solanaceae)	AP	10 g de glucosa; 250 g de papa; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	
Agar-Auyama (<i>Cucurbita maxima</i> , Cucurbitaceae)	AA	10 g de glucosa; 250 g de auyama; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Ocumo (<i>Xanthosoma sagittifolium</i> , Araceae)	AO	10 g de glucosa; 250 g de ocumo blanco; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Yuca (<i>Manihot esculenta</i> , Euforbiaceae)	AY	10 g de glucosa; 250 g de yuca; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Apio (<i>Arracacia xanthorrhiza</i> , Apiaceae)	AAP	10 g de glucosa; 250 g de apio; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Maíz (<i>Zea mays</i> , Gramineae)	AM	10 g de glucosa; 250 g de maíz blanco; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Arroz (<i>Oryza sativa</i> , Gramineae)	AAR	10 g de glucosa; 250 g de arroz; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta
Agar-Avena (<i>Avena sativa</i> , Gramineae)	AAV	10 g de glucosa; 250 g de avena; 20 g de agar-agar y 1000 mL de agua destilada	Nueva propuesta

Tabla 3. Porcentaje de germinación relativo de 13 aislamientos de *Beauveria bassiana* en varios tipos de medios de cultivo, y mantenidos 26°C y HR >90%.

+ Medio de cultivo	$\bar{X} \pm$ D.S. % Germinación, Aislamiento (LF)					
	LF01	LF02	LF03	LF04	LF06	LF07
AS	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AW	23,8±1,3 ^{A,b}	100±0,0 ^{B,a}	95,2±1,9 ^{C,b}	100±0,0 ^{B,a}	16,3±1,7 ^{D,b}	100±0,0 ^{B,a}
MM	15,2±1,7 ^{A,c}	30,1±1,3 ^{B,b}	20±5,8 ^{C,c}	24±9,9 ^{C,b}	11,8±2,2 ^{A,b}	9,5±0,8 ^{A,b}
MM-S	23,8±1,3 ^{A,b}	100±0,0 ^{B,a}	95,2±1,9 ^{C,b}	100±0,0 ^{B,a}	16,3±1,7 ^{D,b}	100±0,0 ^{B,a}
MM-G	98,2±3,1 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	99,1±1,3 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	99,6±0,5 ^{A,a}
MM-P	97,7±3,2 ^{A,a}	98,6±2,4 ^{A,a}	3,5±0,6 ^{B,d}	4,1±0,9 ^{B,c}	92,3±1,7 ^{C,c}	97,8±2,1 ^{A,a}
ALE	82,3±3,7 ^{A,d}	100±0,0 ^{B,a}	80,5±1,5 ^{A,e}	72,8±1,7 ^{C,d}	74,6±1,3 ^{C,d}	79,8±1,8 ^{A,c}
AL	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
ALM	95,5±1,3 ^{A,a}	82,1±1,9 ^{B,c}	92,5±1,7 ^{A,b}	82,7±1,9 ^{B,e}	95,1±1,7 ^{A,c}	77,3±1,8 ^{B,c}
ALI	95,8±1,3 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	99,7±0,4 ^{B,a}	92,8±1,9 ^{A,f}	93±1,8 ^{A,c}	100±0,0 ^{B,a}
AI	92,3±1,6 ^{A,e}	100±0,0 ^{B,a}	99,5±0,6 ^{B,a}	90,1±1,8 ^{A,f}	90±1,7 ^{A,c,d}	100±0,0 ^{B,a}
ATT	39,1±2,1 ^{A,f}	29,1±10,5 ^{B,b}	42,3±1,9 ^{A,f}	46,7±2 ^{C,g}	6,2±1,4 ^{D,e}	60,3±3,2 ^{E,d}
AP	96,8±2 ^{A,a}	96,2±0,8 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AA	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AOB	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	94,8±1,6 ^{B,b}	100±0,0 ^{A,a}	92,3±1,5 ^{B,c}	100±0,0 ^{A,a}
AY	100±0,0 ^{A,a}	77,6±1,7 ^{B,c}	82,3±1,9 ^{B,e}	88,1±2,3 ^{C,f}	79,6±1,7 ^{B,d}	87,8±1,7 ^{C,e}
AAP	100±0,0 ^{A,a}	97,1±1,7 ^{A,a}	92,4±1,7 ^{B,b}	100±0,0 ^{A,a}	87,1±1,7 ^{C,d}	100±0,0 ^{A,a}
AM	92,5±1,8 ^{A,e}	94,5±2,2 ^{A,a}	100±0,0 ^{B,a}	98,6±0,8 ^{B,a}	96,8±1,4 ^{A,B,a}	100±0,0 ^{B,a}
AAR	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	99,2±0,8 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AAV	87,5±1,6 ^{A,e}	83,9±1,0 ^{A,c}	89,8±1,7 ^{A,B,b}	92,1±1,5 ^{B,f}	90,2±1,6 ^{B,c,d}	92,8±1,7 ^{B,e}

Cont. Tabla 3

+Medio de cultivo	$\bar{X} \pm$ D.S. % Germinación, Aislamiento (LF)						
	LF08	LF09	LF10	LF11	LF12	LF13	LF14
AS	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AW	94,4±1,5 ^{C,b}	28,9±2,3 ^{A,b}	100±0,0 ^{B,a}	60,9±2,7 ^{E,b}	13,8±2,1 ^{D,b}	29,3±2,5 ^{A,b}	91,4±2,2 ^{C,b}
MM	15,3±1,4 ^{A,c}	12,4±1,8 ^{A,c}	38,5±2,5 ^{D,b}	20±1,6 ^{C,c}	9,7±1,3 ^{A,b,d}	6,4±1,0 ^{A,E,c}	3,8±0,9 ^{E,c}
MM-S	94,4±1,5 ^{C,b}	28,9±2,3 ^{A,b}	100±0,0 ^{B,a}	60,9±2,7 ^{E,b}	13,8±2,1 ^{D,b}	29,3±2,5 ^{A,b}	91,4±2,2 ^{C,b}
MM-G	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	98,7±2,3 ^{A,a}	95,8±3,8 ^{A,e}	92±5,9 ^{B,c}	90±5,9 ^{B,d}	85±17,4 ^{C,d}
MM-P	99±1,6 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	4,3±0,4 ^{B,c}	90,3±1,4 ^{C,f}	100±0,0 ^{A,a}	99,6±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
ALE	87,7±1,9 ^{D,d}	85,2±1,8 ^{D,d}	89,6±2,0 ^{D,d}	80,2±1,9 ^{A,d}	100±0,0 ^{B,a}	95,4±1,6 ^{E,a}	98,9±1,0 ^{B,a}
AL	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,b}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
ALM	92,5±1,7 ^{A,b}	92,5±1,7 ^{A,e}	82,7±1,8 ^{B,e}	87,5±1,9 ^{C,f}	91,8±3,5 ^{A,c}	77,5±1,8 ^{B,d}	97,7±1,7 ^{A,a}
ALI	97,5±1,7 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	95±1,6 ^{A,C,a}	98,9±1,0 ^{B,a}
AI	99,1±0,9 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	99,8±0,3 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	99,8±0,4 ^{B,a}
ATT	19,2±4,8 ^{F,c}	29,9±2,2 ^{B,b}	11,6±1,4 ^{G,e}	5,7±0,9 ^{D,a,g}	6,3±0,8 ^{D,d}	79,9±1,8 ^{H,d}	10,8±0,9 ^{G,e}
AP	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	87,5±1,5 ^{B,f}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AA	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AOB	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	95,6±1,7 ^{A,B,e}	93,5±2,7 ^{B,c}	98,4±1,2 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AY	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	98,9±0,9 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	99,3±0,6 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AAP	82,9±2,1 ^{C,d}	96,9±0,9 ^{A,a,e}	99,6±0,7 ^{A,a}	94,8±1,6 ^{B,e}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AM	92,5±1,8 ^{B,b}	100±0,0 ^{B,b}	99,1±0,9 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	100±0,0 ^{B,a}	87,6±1,7 ^{C,d}
AAR	99,9±0,4 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,b}	100±0,0 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}	99,7±0,5 ^{A,a}	99,4±0,7 ^{A,a}	100±0,0 ^{A,a}
AAV	89,1±0,8 ^{A,B,d}	96±0,9 ^{C,a,e}	92,7±1,7 ^{A,B,d}	100±0,0 ^{C,a}	86,2±1,2 ^{A,B,e}	91±1,6 ^{A,D,d}	93±1,8 ^{A,B,b}

* En el análisis de comparación múltiple (SNK), cuando dos medias posean letras mayúsculas iguales en las filas o minúsculas en las columnas, sus diferencias resultaron estadísticamente no significativas ($P > 0,05$). \bar{X} = media aritmética; D.S.= Desviación Estándar. += Para nomenclatura, véase Materiales y Métodos.

Ensayos de germinación

Una vez sembrados los conidios sobre las placas de Petri conteniendo cada medio en particular, los mismos se incubaron por 24 h a

26°C y HR > 90% en cámara de ambientación, como ya se describió anteriormente. Una vez concluido el periodo de incubación, se agregó azul de lactofenol en cinco áreas selectas de aproximadamente 2 cm² (1 en cada esquina y 1

central) para detener la germinación y dar contraste a los conidios (Fig. 1C, D, E, F). Se hicieron cortes del cultivo y se colocaron sobre lámina portaobjetos y cubiertos con laminilla cubreobjeto. Se realizó un diseño factorial completamente al azar con tres repeticiones por aislamiento/medio de cultivo, y se contabilizaron 1.000 conidios por cada repetición y 3.000 por cada aislamiento/medio de cultivo. Los conidios se consideraron germinados cuando tenían un tubo germinativo igual o superior a su diámetro (Fig. 1C, D, E, F).

Análisis estadísticos

Antes de realizar los análisis estadísticos, a los datos (% de germinación) se les aplicó una transformación angular o arcoseno ($\text{Sen}^{-1}\sqrt{x}$), de manera tal de homogenizar las varianzas (Steel y Torrie 1989). Se realizó un diseño factorial completamente al azar, los factores son: aislamiento, medios de cultivo, siendo considerada la germinación como variable dependiente. La significancia estadística de las diferencias entre las medias de los porcentajes de germinación de los diferentes ensayos, se calculó mediante las pruebas de análisis de varianza (ANOVA) factorial y de comparación múltiple o post hoc de Student-Newman-Keusl (SNK). Se consideró como estadísticamente significativo un valor de probabilidad de $P \leq 0,05$. Los datos se analizaron mediante paquete estadístico MINITAB versión 13.20 (MiniTab Inc., 2000).

RESULTADOS

El análisis de los resultados presentados en las Tabla 3, indica que la composición del medio de cultivo posee un efecto significativo ($F = 447,24$; g.l. = 19; $P < 0,001$) sobre la tasa de germinación de las conidias de los 13 aislamientos de *B. bassiana s.l.* evaluados. En los medios AS, AL y AA se obtuvieron porcentajes de germinación de 100, y en ALI, AI, AOB y AAR entre 90-100%, para los 13 aislamientos fúngicos ensayados. Los porcentajes más bajos de germinación conidial se presentaron en MM (3,8-38,5%). En los restantes medios se observa que los porcentajes de germinación entre los distintos aislamientos fue significativamente variable ($F = 17,77$, g.l. = 12, $P < 0,001$). Así por ejemplo, en el medio de cultivo MM-P los aislamientos LF03, LF04 y LF10 presentaron porcentajes de germinación de 3,5, 4,1 y 4,3% respectivamente, mientras que en los restantes aislamientos se obtuvieron tasas $> 90\%$. De una manera global, se observa que los medios de cultivo con composición MM (MM, MM-S, MM-G y MM-P) obtuvieron porcentajes de germinación más bajos que sus contrapartes con

composición más completa, con la excepción de ATT. Llama la atención el hecho de que en el medio AW se reportaron tasas de germinación de hasta 100% en algunos aislamientos (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Para aplicar a nivel de campo un microinsecticida especialmente si es comercial, se debe determinar previamente su calidad mediante la evaluación de la viabilidad de sus conidias, es por lo tanto imperante estudiar, entre otros atributos, el efecto de los medios de cultivo en su capacidad y velocidad de germinación (Francisco *et al.* 2006, Sun y Liu 2006, Safavi *et al.* 2007, Kassa *et al.* 2008).

Los resultados obtenidos en el presente estudio revelaron que la composición del medio de cultivo sólido afecta significativamente la tasa de germinación de los 13 aislamientos ensayados de *B. bassiana s.l.*, lo que confirma los hallazgos de otros investigadores tanto en ésta como en otras especies de hongos entomopatógenos (James 2001, Vega *et al.* 2003, El-Damir 2006, Hadapad y Zebitz 2006, Rangel *et al.* 2006, Sun y Liu 2006, Safavi *et al.* 2007, Kassa *et al.* 2008).

En la selección de los componentes de un medio de cultivo para la producción a gran escala de un hongo, se debe tener en cuenta no solo la eficiencia de la biomasa, sino que también la disponibilidad y costos de dicho medio (Jackson 1997, Deshpande 1999, Kassa *et al.* 2008). Por ello, llama la atención que con materiales biológicos tan ampliamente disponibles y de costos relativamente asequibles en el mercado venezolano, como la papa, yuca, apio, auyama, ocumo blanco, maíz y arroz, se obtuvieron tasas promedio de germinación similarmente altas como con la implementación de medios más comúnmente empleados como el Sabouraud, lo que permitiría bajar los costos de producción durante la eventual masificación de los inóculos de los 13 patotipos de *B. bassiana s.l.* más virulentos y mejor adaptados a las condiciones del trópico venezolano. A pesar de esto, con la adición de macerado de las hojas de la leguminosa “tras-tras” (*L. trichodes*) al medio de cultivo no se obtuvieron resultados satisfactorios, con tan sólo 5,7-79,9% de tasas promedio de germinación. Resultado este que, por lo demás, fue sorprendente toda vez que las especies de este género de plantas leguminosas se utilizan con éxito como alternativa alimentaria para la cría de ganado bovino y ovino, y se adapta muy bien a las condiciones del semiárido venezolano (Camacaro y Machado 2005).

En líneas generales, en los medios de cultivo ricos en nutrientes (e.g., AS, AL, AAR) los 13 aislamientos presentaron elevadas tasas promedio de germinación, cuando se compara con los medios más pobres en nutrientes (e.g., AW y MM); los medios ricos en nutrientes contienen varias fuentes de carbono y nitrógeno, factores que pudieran ser determinantes en las tasas de germinación más elevadas detectadas en los mismos (Smith y Gula 1981, Francisco *et al.* 2006, Kassa *et al.* 2008). Hubo aislamientos (e.g., LF10, LF04, LF14, LF08, LF02) que presentaron altas tasas promedio de germinación en un medio de cultivo sin nutrientes como AW, mientras que otros exhibieron tasas más bajas; y en un medio pobre de nutrientes como el MM, las tasas de germinación no sobrepasaron el 24%. Este hallazgo sugiere que estos aislamientos poseen una buena reserva de nutrientes. Como bien lo señalan Moore-Landecker (1972) y Gottlieb (1976), algunas conidias requieren de una fuente exógena de carbón o nitrógeno para lograr germinar, mientras que otras no requieren de esta fuente exógena nutricional, sino que utilizan su material de reserva (carbohidratos, lípidos, proteínas). Similares resultados a los del presente trabajo obtuvieron Francisco *et al.* (2006) al estudiar la viabilidad de 14 aislamientos de *B. bassiana* s.l., *Isaria fumosorosea* Wize (= *P. fumosoroseus*) (Ascomycota-Hypocreales, Clavicipitaceae) y *Lecanicillium lecanii* Zare y Gams (Ascomycota-Hypocreales, Clavicipitaceae) en Brasil.

James (2001) detectó que en dos aislamientos de *B. bassiana* s.l. y *I. fumosorosea* las conidias no necesitan de una fuente exógena de azúcares para la germinación de estos hongos, y que tampoco estos azúcares son suficientes para estimular la germinación de todas las conidias viables; sin embargo, la fuente de proteínas es suficiente para desarrollar el proceso germinativo. Mientras que por el contrario, Smith y Gula (1981) reportan que las conidias de *B. bassiana* s.l. utilizan fuentes exógenas de carbono para germinar y en la etapa inicial del crecimiento de las hifas, y que sólo requiere una fuente exógena de nitrógeno para mantener el crecimiento hifal. En nuestra experiencia, con excepción de los aislamientos LF03 (3,5%) y LF04 (4,1%), las conidias expuestas en MM con peptona (MM-P) exhibieron tasas promedio de germinación > 90%, mientras que con MM suplementado con glucosa (MM-G) todos los aislamientos tuvieron tasas entre 85-100%. Por su parte, St. Leger *et al.* (1994) encuentran que en *Metarhizium anisopliae* (Metchnikoff) Sorokin (Ascomycota-Hypocreales, Clavicipitaceae) los requerimientos nutricionales entre los aislamientos varían de acuerdo a su

origen; así, aquellos obtenidos a partir de insectos del orden Coleoptera respondieron pobremente a la glucosa, mientras que los aislados de Hemiptera y Lepidoptera germinaron satisfactoriamente en glucosa. Estas diferencias entre aislamientos y/o especies fúngicas hablan a favor de que pudieran tener un origen de tipo genético (James 2001, Vega *et al.* 2003, Francisco *et al.* 2006, Rangel *et al.* 2006).

Parece interesante comentar que las condiciones y composición de los medios de cultivos pueden potencialmente afectar la capacidad de virulencia hacia los artrópodos-plaga, y tolerancia de los hongos entomatógenos hacia los factores estresantes del medio ambiente, lo que no permite que se expresen genes relacionados con estas características (Vega *et al.* 2003, Wang y St. Leger 2005, Wang *et al.* 2005). En este sentido, por ejemplo Yin y Feng (2006) encuentran que la adición al medio de cultivo de 4% de glucosa o 1% de almidón como fuente alterna de carbono, y de 50 mg/mL de Mn⁺² incrementaba la termotolerancia de *B. bassiana* s.l., pero que la misma disminuía cuando se usaba sacarosa y los metales Fe⁺³ o Cu⁺². Por su parte, Safavi *et al.* (2007) detectaron que las conidias de *B. bassiana* s.l. y *M. anisopliae* cultivadas en medios con menores relación de carbono/nitrógeno (C/N) generalmente tenían menores LT₅₀, *i.e.*, eran más virulentos. Por lo tanto, como bien lo señalan Jackson (1997) y Kassa *et al.* (2008), el hecho de que a partir de un medio de cultivo se obtengan grandes cantidades de propágulos no necesariamente se garantiza una elevada eficacia en su virulencia ni en su almacenamiento.

Con los hallazgos del presente trabajo se dan las primeras pautas para tener un mejor entendimiento de los requerimientos nutricionales de los 13 aislamientos fúngicos de *B. bassiana* s.l.; información necesaria que podría beneficiar su producción en masa con materiales nutricionales de bajos costos y ampliamente disponibles en el mercado local (e.g., yuca, ocumo, auyama, maíz), su tolerancia hacia factores abióticos, e inclusive su virulencia hacia Triatominae cuando se requiera su aplicación a nivel de campo en futuros programas de manejo integrado de vectores con un enfoque biorracional de la enfermedad de Chagas.

AGRADECIMIENTOS

Decanato de Investigación, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, estado Falcón, Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORELLI D. 1962. Medios caseros para micología. Arch. Ven. Trop. Parasitol. Méd. 4(2):301-310.
- CAMACARO S, MACHADO W. 2005. Producción de biomasa y utilización de *Leucaena leucocephala* fertilizada y pastoreada por ovinos. Zoot. Trop. 23(2):91-103.
- CAZORLA D. 2010. Caracterización morfo-fisiológica de 13 aislamientos autóctonos de *Beauveria bassiana* (Ascomycota) y patogenicidad en *Rhodnius prolixus* (Triatominae). Coro, Venezuela: Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Área Ciencias de la Salud [Trabajo de Ascenso], pp. 266.
- CAZORLA D, MORALES P. 2010. Compatibilidad de 13 aislamientos de *Beauveria bassiana* patógenos para *Rhodnius prolixus* (Triatominae) con insecticidas químicos. Bol. Mal. Salud Amb. 50(2):261-270.
- CAZORLA-PERFETTI D, MORALES-MORENO P. 2016. Efecto de formulaciones acuosas y aceitosas de 13 aislamientos nativos de *Beauveria bassiana* (Ascomycota) sobre *Rhodnius prolixus* (Triatominae) bajo condiciones experimentales. Rev. Inv. Vet. Perú. 27(4):771-782.
- DESHPANDE M. 1999. Mycopenesticide production by fermentation: Potential and challenges. Crit. Rev. Microbiol. 25(3):229-243.
- EL-DAMIR M. 2006. Effect of growing media and water volume on conidial production of *Beauveria bassiana* and *Metarhizium anisopliae*. J. Biol. Sci. 6(2):269-274.
- FARIA M, WRAIGHT S. 2007. Mycoinsecticides and mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biol. Control. 43(3):237-256.
- FRANCISCO E, MOCHI D, CORREIA A, MONTEIRO A. 2006. Influence of culture media in viability test of conidia of entomopathogenic fungi. Cienc. Rural. 36(4):1309-1312.
- GOETTEL M, INGLIS G. 1997. Fungi: Hyphomycetes. In: LACEY L, Editor. Manual of techniques in insect pathology. Academic Press, San Diego, California, USA, pp. 213-249.
- GOTTLEIB D. 1976. Carbohydrate metabolism and spore germination. In: WEBER D, HESS W, Editors. The Fungal Spore Form and Function. Wiley, New York, USA, pp. 141-164.
- HADAPAD A, ZEBITZ C. 2006. Mass production, survival and evaluation of solid substrate inocula of *Beauveria brongniartii* (Saccardo) Petch against *Holotrichia serrata* (Coleoptera: Scarabaeidae). Commun. Agric. Appl. Biol. Sci. 71(2 Pt B):433-441.
- JAMES R. 2001. Effects of exogenous nutrients on conidial germination and virulence against the silverleaf whitefly for two hyphomycetes. J. Invertebr. Pathol. 77(2):99-107.
- JACKSON M. 1997. Optimizing nutritional conditions for the liquid culture production of effective fungal biological control agents. J. Ind. Microbiol. Biotech. 19(3):180-187.
- KARABÖRKLÜ S, AZIZOGLU U, AZIZOGLU Z. 2017. Recombinant entomopathogenic agents: a review of biotechnological approaches to pest insect control. World J. Microbiol. Biotechnol. 34(1):14.
- KASSA A, BROWNBRIDGE M, PARKER B, SKINNER M, GOULI V, GOULI S, GUO M, LEE F, HATA T. 2008. Whey for mass production of *Beauveria bassiana* and *Metarhizium anisopliae*. Mycol. Res. 112(Pt 5):583-591.
- LACEY L, GRZYWACZ D, SHAPIRO-ILAN D, FRUTOS R, BROWNBRIDGE M, GOETTEL M. 2015. Insect pathogens as biological control agents: Back to the future. J. Invertebr. Pathol. 132:1-41.
- MOORE-LANDECKER E. 1972. Fundamentals of the fungi. 4. ed. Prentice Hall, Engle-Wood Cliffs, New Jersey, USA, pp. 574.
- MORALES-MORENO P, CAZORLA-PERFETTI D. 2017. Efectos de dos surfactantes sobre la germinación *in vitro* de 13 aislamientos nativos de *Beauveria bassiana* *Sensu Lato* (Ascomycota), patógenos para *Rhodnius prolixus* (Triatominae). Saber. 29:83-90.
- MOTTA-DELGADO P, MURCIA-ORDOÑEZ B. 2011. Hongos entomopatógenos como alternativa para el control biológico de plagas. Ambi-Agua. 6(2):77-90.
- RANGEL D, ANDERSON A, ROBERTS D. 2006. Growth of *Metarhizium anisopliae* on non-preferred carbon sources yields conidia with

- increased UV-B tolerance. J. Invertebr. Pathol. 93(2):127-134.
- SAFAVI S, SHAH F, PAKDEL A, REZA RASOULIAN G, BANDANI A, BUTT T. 2007. Effect of nutrition on growth and virulence of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana*. FEMS Microbiol. Lett. 270(1):116-123.
- SMITH J, GRULA E. 1981. Nutritional requirements for conidial germination and hyphal growth of *Beauveria bassiana*. J. Invertebr. Pathol. 37(3): 222-230.
- STEEL R, TORRIE J. 1989. Bioestadística: Principios y procedimientos. 2^{da} edición. McGraw-Hill, México DF, México, pp. 622.
- ST. LEGER R, BIDOCHKA M, ROBERTS D. 1994. Germination triggers of *Metarhizium anisopliae* conidia are related to host species. Microbiology. 140:1651-1660.
- SUN M, LIU X. 2006. Carbon requirements of some nematophagous, entomopathogenic and mycoparasitic hyphomycetes as fungal biocontrol agents. Mycopathologia. 161(5):295-305.
- TOVAR I, NAVEDA D, CHIRINO M, RABGEL E, YEGRES F. 2008. Tras-Tras (*Leucaena trichodes*) en la preparación de medios de cultivo para hongos. Bol. Venez. Infectol. 19(1):154.
- VEGA F, JACKSON M, MERCANDIER G, POPRAWSKI T. 2003. The impact of nutrition on spore yields for various fungal entomopathogens in liquid culture. World J. Microbiol. Biotechnol. 19(4):363-368.
- WANG C, ST. LEGER R. 2005. Developmental and transcriptional responses to host and nonhost cuticles by the specific locust pathogen *Metarhizium anisopliae* var. *acridum*. Eukaryot. Cell. 4(5):937-947.
- WANG C, HU G, ST. LEGER R. 2005. Differential gene expression by *Metarhizium anisopliae* growing in root exudate and host (*Manduca sexta*) cuticle or hemolymph reveals mechanisms of physiological adaptation. Fungal Genet. Biol. 42(8):704-718.
- YING S, FENG M. 2006. Medium components and culture conditions affect the thermotolerance of aerial conidia of fungal biocontrol agent *Beauveria bassiana*. Lett. Appl. Microbiol. 43(3):331-335.